

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN MINUMAN KERAS DI KOTA
TIDORE KEPULAUAN**

(Studi di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan)

Oleh :

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Abdullah Kaunar² dan Fandi Aldiansyah B.³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Kelurahan Gurabati dalam Pencegahan Minuman Keras Di Wilayah Gurabati Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan dalam pencegahan minuman keras di wilayah Kelurahan Gurabati dengan jalan ; *pertama*, melaksanakan sosialisasi tentang minuman keras, sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal, dan menyampaikan sanksi/denda kepada masyarakat jikalau masih mengkonsumsi minuman keras. *Kedua*, melaksanakan swiping/razia atau menggeledah masyarakat yang terlibat dalam menjual atau mengkonsumsi minuman keras (miras). Kegiatan swiping/razia tersebut tidak menentu kapan dilaksanakan, akan tetapi jika ada laporan dari masyarakat, maka pemerintah kelurahan bersama pihak berwajib serta tokoh pemuda, tokoh agama dapat melakukan swiping/razia. Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan minuman keras, Pemerintah Kelurahan Gurabati tidak lepas dari adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder, misalnya melibatkan pihak-pihak terkait (TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda) untuk bekerja sama melaksanakan razia tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di wilayah Kelurahan Gurabati.

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

² Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

³ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

PENDAHULUAN

Penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan memberikan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan (Basman, 2006:1).

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dalam pencegahan dan penanggulangan oleh pihak pemerintah.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang termuat dalam Pasal 1 menyatakan minuman beralkohol dibagi 4 (empat) golongan yaitu sebagai berikut:

1. *Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.*
2. *Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan*

pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu seperti cap tikus, sopi, balo, tuak atau dengan nama lainnya.

3. *Minuman Beralkohol Tradisional khusus adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan ritual adat yaitu minuman dengan nama lahang atau saguer.*
4. *Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C₂H₅OH) dan/atau metil alkohol (CH₃OH) atau bahan berbahaya lainnya.*

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa minuman beralkohol dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- a. *Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);*
- b. *Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan*
- c. *Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).*

Pasal 23 mengenai larangan menyatakan bahwa setiap orang dilarang :

- a. *Memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.*
- b. *Memasukkan, menyimpan, mengedarkan, membawa dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan di wilayah Daerah; dan/atau*
- c. *Mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.*

Selanjutnya sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan pidana pasal 27 yang menjelaskan apabila Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan minimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kelurahan untuk selalu senantiasa aktif dalam mencegah dan mengatasinya serta lebih khususnya lagi dalam pencegahan terhadap peredaran minuman keras (miras) di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Menurut Pasal 19 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 menyatakan bahwa Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan awal penulis lakukan di Kelurahan Gurabati, sebagian generasi muda dan bahkan orang tua selaku pelaku hampir setiap harinya selalu mengonsumsi minuman keras (miras), dan pihak pemerintah Kelurahan Gurabati, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama sering memberikan teguran dan bahkan sampai pemberian sanksi sosial dan sanksi adat bagi pelaku yang mengonsumsi minuman keras. Namun bentuk teguran dan sanksi yang diberikan tersebut, para pelaku tidak pernah mengindahkannya dan masih tetap mengonsumsi minuman keras hingga sekarang. Kondisi sosial dalam realitas dimaksud, sangat diperlukan peran dari

pemerintah Kelurahan Gurabati untuk melakukan pencegahan peredaran minuman keras sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan dari mengonsumsi miras.

JENIS & PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian (Lexy J. Moleong, 2001:3).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti dan makna dalam setiap kehidupan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya (Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto, 2001 : 268).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (2001 : 269) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Pengertian Pemerintah Kelurahan

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- 1) Mendapat awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.
- 2) Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Dalam kata dasar "perintah", paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ada dua pihak, yaitu pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- 2) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- 3) Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- 4) Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal-balik baik secara vertikal maupun horizontal. (Inu Kencana Syafie, 2001 : 43-44).

Pemerintah berasal dari kata "perintah, memerintah dan pemerintahan". Perintah adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, memerintah adalah

memberi perintah, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dikerjakan, sedangkan pemerintahan adalah suatu proses dan perbuatan dengan cara memerintah yang berdasarkan demokrasi.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan di pimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Pasal 4 menyatakan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yaitu pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala urusan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan Kota Tidore Kepulauan menjelaskan bahwa Lurah adalah Kepala Kelurahan Kota Tidore Kepulauan, Lurah mempunyai tugas pokok Memimpin dan merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menyelenggarakan serta mengendalikan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya :

1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dari uraian tentang susunan tugas, fungsi dan jalur organisasi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tugas kelurahan adalah mendapatkan pelimpahan/kewenangan dari tugas-tugas organisasi di atasnya. Jadi, pertanggungjawaban seorang lurah adalah tanggung jawab struktural dimana kewenangan tersebut diberikan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas yang diberikan selalu berkoordinasi dengan pihak di atasnya selaku pimpinan di tingkat kecamatan.

C. Pengertian Minuman Keras/Beralkohol

Minuman Keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan Minuman Keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu (Stevan Darmawan, 2010).

Menurut Peraturan Daerah Kota Tidore Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kelurahan Gurabati dalam Pencegahan Minuman Keras Di Wilayah Gurabati Kota Tidore Kepulauan

Kelurahan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain itu juga Kelurahan mempunyai peran strategis dalam hal fasilitasi kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Kelurahan sebagai penghubung dan fungsi koordinasi agar

aspirasi dari bawah *Bottom up* dapat tertampung dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah, sebaliknya apabila ada Program Pemda yang akan dilaksanakan di kelurahan. Kelurahan berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah karena ada kewenangan wajib dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah dengan kewajiban memberikan laporan pelaksanaannya secara periodik. Dalam hal fasilitasi ini Kelurahan dapat berperan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap program kegiatan pemerintahan di Kelurahan, baik administrasi, perangkat maupun organisasi/kelembagaan di tingkat Kelurahan, seperti LPMK, Karang Taruna, Hansip Linmas, PKK dan organisasi lainnya.

Kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah dan penghubung antar masyarakat dengan pemerintah kota semestinya mampu menjalankan urusan pemerintahan di tingkat bawah/kelurahan. Salah satu fungsi Lurah yang penting yaitu menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkungan kelurahan. Dalam penyelenggaraan urusan Kantibmas, maka Pemerintah Kelurahan harus memiliki perencanaan strategi supaya ketentraman dan ketertiban umum terjaga dengan baik.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan kejahatan, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Pemerintah kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan minuman keras, pemerintah kelurahan dapat melakukan dengan cara preventif maupun represif.

Perencanaan strategi merupakan perencanaan tentang bagaimana suatu organisasi bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan Strategi muncul sebagai reaksi terhadap banyaknya perubahan struktural dalam ekonomi regional, nasional dan global serta kondisi ketidakpastian, kompleksitas dan lingkungan masyarakat. Strategi yang dilakukan merupakan bagian dari cara yang tempuh untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat; baik itu masalah kriminalitas (pencurian, perampokan dan pemerkosaan), narkoba dan bahkan masalah minuman keras.

Pemberantasan minuman keras sampai saat ini masih tergantung kepada pihak berwajib (kepolisian), pihak kepolisian ini sebagai suatu badan atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang besar dalam menyelesaikan tindak pidana minuman keras baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Banyaknya orang mengonsumsi minuman keras dapat memunculkan keresahan dikalangan masyarakat, di tambah lagi penanganan yang masih lemah akan berdampak pada suatu krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pihak berwajib.

Hambatan yang dialami dalam rangka penanggulangan minuman keras salah satunya adalah kurangnya kerjasama antara masyarakat. Disisi lain masyarakat juga mempunyai peran sangat besar dalam mencegah dan menanggulangi peredaran minuman keras. Meskipun demikian, pemerintah Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan juga

memiliki andil untuk melakukan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanggulangan minuman keras. Selain dari tugas dan peran yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, juga berperan dalam pencegahan minuman keras di wilayah kerja.

Peran dari pemerintah Kelurahan Gurabati untuk melakukan pencegahan minuman keras dengan jalan melibatkan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama melaksanakan razia tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di lingkungan Gurabati. Selain itu, pemerintah kelurahan bersama pihak-pihak terkait juga untuk memberikan sosialisasi tentang aturan minuman keras, memberikan pemahaman dampak negatif dari minuman keras, dengan tujuan agar terhindar dari kriminalitas. Melalui kegiatan pencegahan minuman keras (miras), dianggap dapat meminimalisir sebagian orang untuk tidak lagi melakukan transaksi penjualan minuman keras dan mencegah sebagian orang untuk tidak lagi mengonsumsi minuman keras. Apalagi sebagian masyarakat sudah mengetahui dengan jelas dampak buruk dari mengonsumsi minuman keras tersebut, sehingga perlu adanya tindakan tegas dalam berbagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan pemerintah kelurahan.

Bentuk-bentuk pencegahan minuman keras yang telah dilakukan di Kelurahan Gurabati antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan razia/swiping dan menggeledah ditempat-tempat penjualan miras,
2. Melakukan pemantauan ditempat-tempat yang dianggap rawan (tempat biasa sebagian orang mengonsumsi miras),
3. Memberikan sanksi sosial pada penjual dan orang yang mengonsumsi minuman keras

Dari beberapa bentuk-bentuk kegiatan pencegahan minuman keras di Kelurahan Gurabati tersebut, maka ada juga kerjasama untuk mencegah dan menanggulangi minuman keras dengan jalan pihak berwajib (TNI/Polri) dan pemerintah kelurahan selalu terjun

langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai arti pentingnya kesehatan dan dampak dari mengonsumsi minuman keras.

Keterlibatan berbagai stakeholder baik itu Aparatur berwajib seperti TNI-Polri, pihak pemerintah kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda yang terjun langsung ke masyarakat untuk tidak bosan-bosan memberikan penyuluhan melalui kewenangannya. Melalui penindakan, artinya bahwa baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum atau Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 yang berlaku.

Percuma saja kalau yang ditindak hanya para pengguna, sedangkan pihak penjual luput dari jerat hukum. Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor, penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dilarang kepada setiap orang memakai, memasukkan, memproduksi, menyimpan, membawa, menerima titipan, menjual dan membeli minuman beralkohol dalam bentuk apapun di Daerah Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/ oplosan.
- b. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, membawa dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan di wilayah Daerah; dan/atau
- c. mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/ oplosan.

Dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa :

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kepentingan adat;
- b. penelitian;
- c. farmasi; dan
- d. tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jika melanggar maka dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan minimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) .
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 huruf a, dan Pasal 23 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan minimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Dari penelitian yang dilakukan, maka menurut pendapat penulis ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik oleh orang tua selaku pendidik pertama di lingkungan keluarga, maupun masyarakat (pemuka masyarakat) yaitu:

- a) Senantiasa melakukan kegiatan razia tempat transaksi minuman keras, baik pelaku penjual miras maupun pihak yang mengonsumsi miras,
- b) Pemuka masyarakat hendaklah memberikan nasehat dan pengarahan kepada masyarakat kelurahan Gurabati tentang pencegahan minum-minuman keras melalui pelaksanaan shalat.
- c) Orang tua hendaknya lebih memperhatikan tingkah laku dan pergaulannya terlalu bebas, maka bisa terkena pengaruh minum-minuman keras dari temannya, maka dari itu orang tua harus memperhatikannya.
- d) Orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing anak-anaknya ke arah yang baik, dan memberikan bekal ilmu agama terutama dalam hal larangan untuk

mengonsumsi minuman keras supaya mencegah dari perbuatan kriminalitas.

Pemerintah kelurahan Gurabati sebagai pelayan masyarakat, pengayom masyarakat dan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, pada awalnya pemerintah Kelurahan lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar pelaku tidak lagi mengonsumsi minuman keras dan memberikan pembinaan dampak dari mengonsumsi miras adalah tindak kejahatan, selain itu juga, dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai tempat-tempat penjual minuman keras. Apabila upaya pencegahan gagal maka pemerintah kelurahan Gurabati mengambil langkah yang lebih bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan melaporkan para pelaku kepada pihak berwajib.

Peran yang dilakukan pemerintah kelurahan Gurabati sejauh ini tidak menunjukkan adanya penurunan perilaku para pelaku untuk tidak lagi mengonsumsi minuman keras, malahan tidak menghindarkan apa yang pernah dilakukan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, justru perilaku para pelaku semakin hari semakin tinggi dan selalu mengonsumsi minuman keras. Di sisi lain, perkembangan masyarakat kota yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Ruang-ruang publik yang diperuntukan untuk masyarakat bersantai, tempat hiburan, malahan dijadikan tempat transaksi jual-beli minuman keras, dan bahkan tempat para pelaku mengonsumsi minuman keras.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Kelurahan Gurabati dalam melaksanakan pencegahan minuman keras di lingkungan wilayah Kelurahan Gurabati telah berperan sangat penting, peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dengan berbagai cara, antara lain ;
 - (a) melaksanakan sosialisasi tentang minuman keras, dan

- (b) melaksanakan swiping/razia atau menggeledah masyarakat yang terlibat dalam menjual atau mengonsumsi miras.

2. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan Gurabati tidak lepas dari adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder, misalnya melibatkan pihak-pihak terkait (TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda) untuk bekerja sama melaksanakan razia tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di wilayah Kelurahan Gurabati.

SARAN

1. Kepada pemerintah kelurahan supaya tetap berkomitmen untuk melakukan pencegahan minuman keras di wilayah kelurahan Gurabati. Tetap menjalin dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti; pihak berwajib (TNI-Polri), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda. Diharapkan kepada pemerintah kelurahan supaya tetap melakukan razia di tempat-tempat penjual minuman keras dan tempat pesta miras.
2. Kepada Pemerintah kelurahan agar selalu membangun kerjasama dan hubungan komunikasi dengan baik terhadap masyarakat, sehingga jikalau ada seseorang dan atau sekelompok orang menjual minuman keras atau berpesta ditempat-tempat tersembunyi dapat memberikan informasi kepada pemerintah kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basman, "Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penaggulangannya" www.selapa-polri.com/content/view/47/37/-20k
- Darmawan, Steven. 2010. *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. [On Line}. Tersedia dalam <http://stevendarmawan.blogspot.com/2010/01/pengertianminuman-keras-dan-dampaknya>.
- Inu Kencana Syafiie, 2001, *Filsafat Pemerintahan, Mencari Bentuk Good Governance yang sebenarnya Secara Universal*. Penerbit Perca, Jakarta.

Moleong J. Lexy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2001 : *Pengantar Sosiologi*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol